

- Nombre autor: Reyes Rascón, Juan de Dios
- ORCID: 0000-0001-8056-4655
- Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de
- Sevilla
- Título del trabajo: “La tributación de los ingresos obtenidos por venta de lotería de Navidad con sobreprecio en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro”.
- Fuente de publicación: Quincena Fiscal, 2025
- ISBN/ISSN: 1132-8576
- Resumen y palabras clave

*Recientemente muchas personas han sido agraciadas con diversos premios procedentes de su participación en la lotería de Navidad, y es que, con la llegada de la época estival y aprovechando el enorme flujo de personas se da el pistoletazo de salida para la venta de lotería del sorteo de Navidad, uno de los sorteos más populares de nuestro país.*

*Llegado ese período de tiempo es habitual que muchos de los ciudadanos españoles comiencen a adquirir distintos décimos en diversos lugares, como pueden ser destinos vacacionales, pero no solo territorialmente hablando, sino también en diversos puntos de venta. Es una práctica extendida en nuestro país que además de los puntos de venta habilitados al efecto (administraciones de loterías) podamos ver como distintos establecimientos y entidades también llevan a cabo este servicio de venta.*

*Una de las fuentes de ingresos a las que recurren de forma habitual determinadas entidades sin ánimo de lucro para financiar diversas actividades que le son propias precisamente es la venta de lotería de Navidad con sobreprecio. Sobre esta cuestión existen ciertas dudas sobre la tributación de estas operaciones que llevan a cabo esta tipología de entidades, y que con este estudio se pretende dar luz a las mismas.*

Palabras clave:

Entidad sin ánimo de lucro, lotería, fiscalidad, exenciones